

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ.

1. д.м.н. проф Акбаров.М.М.,

2. Сатимбаев М.К

Ташкентская Медицинская Академия

Кафедра факультетской и госпитальной хирургии

Медико-педагогического факультета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7804677>

Ключевые слова: острый холецистит, чрескожная пункция, лапароскопия, холецистэктомия, камни в желчном пузыре.

Актуальность: В настоящее время острый холецистит стал одним из самых распространенных ургентных заболеваний органов брюшной полости и составляет до 20% от их общего числа (Вахидов В.В., 1982; Королев Б.А., Пиковский Д.Л., 1990; Федоров В.Д. и соавт., 1994; Арипов У.А. и со- авт., 1999; Чадаев А.П. и соавт., 2001; Кузнецов М.А. и соавт., 2001).

Острый холецистит до 1/2 случаев сопровождается различными осложнениями: перфорация желчного пузыря, паравезикальный инфильтрат и абсцессы, местный и распространенный перитониты, холангит и механическая желтуха (Ермолов А.С., 2002; Дадвани С.А. и соавт., 1999; Кондратенко П.Г. и соавт., 1999).

Общая послеоперационная летальность колеблется в различных лечебных учреждениях в пределах 2-12%, не имеет тенденции к снижению и достигает при операциях на высоте приступа 14-15%, а у пожилых людей - 20%, резко увеличиваясь с возрастом. При экстренных операциях у больных старше 80 лет послеоперационная летальность превышает 40-50%, что делает эти операции крайне рискованными (Шулутко А. М. и соавт., 1989; Панцырев Ю.М. и соавт., 1990; Малиновский Н.Н. и соавт, 1993; Савельев А.С. и соавт., 1995; Тагиева М.М., 1998; Затева- хин И.И. и соавт., 2000; Braun B., 1996; Pezzolla F., 1997).

По мнению У.А. Арипова (1999), пусковым механизмом острого калькулезного холецистита является внезапное и плотное закрытие шейки пузыря камнем. При этом патология складывается из нескольких компонентов. Это обтурация пузырного протока, резкое нарастание давления в желчном пузыре, стаз в сосудах желчного пузыря, деструкция стенки желчного пузыря. Об- турация пузырного протока камнем происходит в результате активизации двигательной деятельности желчного пузыря (Афендулов С.А. и со- авт., 1999; Арипов У.А. и соавт., 1999; Чадаев А.П. и соавт., 2001; Assaf Y. et all, 1998; Ricci M. et all, 1999; Zacharash I., 1999;).

Фактор острой окклюзии с отключением желчного пузыря от протоковой системы является ведущим в патогенезе прогрессирующей воспалительной деструкции стенки пузыря, так как обусловленные этим внутрипузырная гипертензия и нарушение физиологического дренажа органа приводят к острым нарушениям микроциркуляции в его стенке, прежде всего, в слизистой, с развитием ее некроза, флегмонозных и сквозных гангренозных изменений в стенке с последующим прободением. Особенно быстро этот процесс развивается на фоне вирулентной энте- рогенной инфекции (Козлов С.В. и соавт., 1999; Литвиненко И.Р., 1999).

Роль инфекции в развитии деструкции желчного пузыря продолжает обсуждаться. Несмотря на то, что многие авторы отмечают вторичную роль инфекции в патогенезе строго холецистита (Паташов Л.В., 1999; Сазонов В., 1999; Buanis T., 1996; Gohanning G. et all, 1998; Lai P. et all, 1998), вопросы борьбы с бактериальной инфекции у больных с острым холециститом, особенно с осложненными формами, остаются актуальными (Короткевич А.Г. и со- авт., 1999; Лебедьков С.А. и соавт., 1999; Bittner R. et all, 1997).

При этом больным пожилого и старческого возраста свойственно особенно раннее и быстрое развитие гнойно-некротического процесса в стенке пузыря, а клиническая картина заболевания не всегда позволяет верно оценить форму воспалительного процесса, так как часто нет параллелизма между клиническими проявлениями и морфологическими изменениями в стенке пузыря и брюшной полости (Хаджибаев М. с соавт., 1982; Сабиров Б.У., 1983; Кузнецов Н.А. и соавт., 2001), нередки случаи, когда при весьма слабых и стертых клинических проявлениях заболевания хирург находит на операции выраженные деструктивные изменения в пузыре с развивающимся перитонитом (Савельев В.С. и соавт., 1997; Кротов Н.Ф. и соавт., 1999; Затева- хин И.И. и соавт., 2000).

Цель исследования: Оценить эффективность хирургического лечения у больных с острым калькулезным холециститом.

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ. Общее количество больных составляет 87. Он разделены на 2 группы, первая (основная) группа составляет 47 больного, вторая (контрольная) группа 40 больных. К первой группе больных сначала сделаны ЭРПХГ и ЭПСТ, потом консервативное лечение с последующем операция (ХЭК (ЛХЭК)) и они получали соответствующую антибиотикотерапию в послеоперационном периоде тоже. А ко второй группе больных всем сделали ХЭК (ЛХЭК) и они также получали соответствующую антибиотикотерапию только в послеоперационном периоде. Возраст больных составляет от 20 до 61 лет. Средний возраст $32 \pm 7,6$ лет. Из них 32 мужчин, а 55 женщин. Срок лечения больных в стационаре составляет 4 ± 2 дня. Следующие параметры проанализированы: летальность, снижение концентрации билирубина в крови, осложнение и полное излечение больных.

Результаты исследования и их обсуждение. К первой группе больных сначала сделаны ЭРПХГ и ЭПСТ, потом консервативное лечение с последующем операция (ХЭК (ЛХЭК)) и они получали соответствующую антибиотикотерапию в послеоперационном периоде тоже. А ко второй группе больных всем сделали ХЭК (ЛХЭК) и они также получали соответствующую антибиотикотерапию только в послеоперационном периоде. Все больные были с диагнозом острый калькулезный холецистит. В первой группе больных из 47 больных 43 полностью вылечились, в 5 случаях наблюдалось повышение температуры тела в раннем послеоперационном периоде (только первые 3-х суток). Во второй группе из 40 больных 26 из них полностью вылечились, в 10-х случаях наблюдалось повышение температуры тела в раннем послеоперационном периоде (только первые 5 суток), и в 4-х случаях были трудности во время операции. Своевременная точная диагностика и последующем сделанная операция показало максимальную эффективность.

Выводы: Результаты исследования показали, что использовании комбинированного метода у больных с острым холециститом дает хорошие результаты благодаря снижению воспаленности ткани вокруг желчного пузыря и это снижает послеоперационные осложнения.

References:

1. Алексеев А.М., Баранов А.И., Серебренников В.В. Опыт приоритетного использования малоинвазивных холецистэктомий в лечении больных острым холециститом.
2. Арипова А., Бойназаров М. Эндоскопические вмешательства в лечении резидуального и рецидивного холедохолитиаза // Хирургия. - 2006. -С-12.
3. Бебуришвили А.Г. и др. Операции из открытого малого доступа сочетанные с другими ми-ниинвазивными технологиями // Хирургия минидоступа. Екатеринбург. - 2005. - С. 111-112.
4. Быстров С.А. Обоснование метода оперативного лечения при осложнениях желчнокаменной болезни // hospital. - 2004. - С. 172-177.
5. Гудков Ф., Брискин Д. Сочетанные операции из минидоступа у больных мультифокальным атеросклерозом и желчнокаменной болезнью // Хирургия. - 2006. - С. 9.
6. Давлатов С.С. Экстракорпоральные методы гемокоррекции в хирургической практике: Метод. рекомендации // Ташкент.-2014.-62 с.
7. Девятов А.В. и др. Синдром Мириззи как причина конверсии при лапароскопической хо-лецистэктомии // Анналы хир гепатол. - 2006. - Т. 11. - С. 3.
8. Добровольский С.Р., Нагай И.В., Иванов М.П. Холецистэктомия из мини-доступа при лечении больных с острым калькулёзным холециститом // Анналы хирургической гепатологии. - 2005. - Т. 10. - №. 2.
9. Ермолов А.С., Гуляев А.А. Острый холецистит: современные методы лечения // Лечащий врач. - 2005. - №. 2. - С. 16-18.
10. Ибраимов Д.С., Ниязбеков К.И. Холецистэктомия из минидоступа в лечении желчнокаменной болезни // Хирургия Кыргызстана. - 2007. - Т. 2.- С. 102-104.
11. Кармацких А.Ю. Экспресс-диагностика и хирургическое лечение гнойно-деструктивных форм острого холецистита с применением традиционных операций и вмешательств из минидоступа : дис. - Екатеринбург : [Урал. гос. мед. акад.], 2005.
12. Колесников С.А., Захаров О.В., Захарченко О.Б. Открытая лапароскопия из мини-доступа в экстренной абдоминальной хирургии //Курский научно-практический вестник Человек и его здоровье. - 2007. - №. 4.